

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.17110226

Научная статья

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА И АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ С НИМ

IDENTIFICATION OF THE FEATURES OF EXPERIENCING EXAM STRESS AND ANALYSIS OF COPING STRATEGIES

ТОЛОЧКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*Белорусский государственный педагогический университет имени Максима
Танка.*

TOLOCHKO NATALIA ALEKSANDROVNA,

Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank.

В статье представлен анализ особенностей переживания экзаменационного стресса и стратегий совладания (копинг-стратегий) у студентов первого курса факультета инклюзивного образования БГПУ. В условиях динамичных изменений образовательной среды и возрастания требований к успеваемости обучающихся экзаменационный стресс оказывает отрицательное влияние на психическое благополучие и личностное развитие студентов. Цель исследования – выявить характерные признаки экзаменационного стресса и проанализировать копинг-стратегии обучающихся. В исследовании приняли участие 87 студентов 1 курса. Использовались методы психобиографического анализа по методике Е. Ю. Коржовой и нарративное интервью [4]. Результаты показали, что успешное преодоление экзаменационного стресса зависит как от личностных ресурсов студентов, так и от социальной поддержки со стороны окружения. Полученные данные могут быть использованы для разработки программ психологической поддержки студентов.

The article presents an analysis of the features of experiencing exam stress and coping strategies among first-year students of the Faculty of Inclusive Education at BSPU. In the context of dynamic changes in the educational environment and increasing academic demands, exam stress has a negative impact on students' mental well-being and personal development. The aim of the study is to identify the characteristic features of exam stress and to analyze the coping strategies used by students. The study involved 87 first-year students. The methods used included psychobiographical analysis based on E.Yu. Korzhova's methodology and narrative interviews. The results showed that successful coping with exam stress depends both on student's personal resources and on social support from their environment. The obtained data can be used to develop psychological support programs for students.

Ключевые слова: экзаменационный стресс, копинг-стратегии, стратегии совладания со стрессом, нарративное интервью, психологическая поддержка.

Key words: exam stress, coping strategies, stress management strategies, narrative interview, psychological support.

Введение.

В последнее время все больше студентов обращается за психологической поддержкой во время обучения. Это связано с ростом требований к обучающимся и изменениями

в образовательной среде (например, переход на онлайн-обучение во время пандемии). Академический стресс – сложный психофизиологический ответ организма на требования к экзаменационной сессии. Молодые люди должны выполнять учебные задачи в ограниченные сроки, а также соответствовать высоким ожиданиям социума и преподавателей. Важно понимать, что степень и характер стрессовой реакции зависят не только от внешних факторов (например, учебной нагрузки), но и от индивидуальной оценки самим обучающимся.

Экзаменационный стресс – неотъемлемая часть студенческого опыта, оказывающая значимое влияние на формирование личности в ранней юности. Он является фактором нагрузки и одновременно возможностью к личностному развитию [11, с. 21].

Согласно концепции Р. Лазаруса, переживание и преодоление стресса зависят не только от индивидуальных особенностей обучающегося, но и от социальной среды, культурных традиций и профессиональной подготовки студента [7, с. 18].

Современный отечественный исследователь стресса, доктор психол. наук Л. А. Пергаменщик отмечает, что стрессовые реакции и копинг-поведение формируются в контексте социального окружения и культурных норм, которые влияют на когнитивные процессы оценки и эмоциональные реакции обучающегося [9].

По словам Ю. А. Маракшиной, важным фактором является также взаимосвязь между уровнем стресса, тревожностью, депрессией и психической устойчивостью. Социально-демографические характеристики (пол, возраст, курс, направление обучения) существенно определяют выбор и эффективность стратегий совладания. Психолог подтверждает, что стресс – не просто реакция на внешние обстоятельства, а результат взаимодействия множества факторов, включая эмоционально-личностные характеристики и социальную среду [8].

Исследование механизмов возникновения и преодоления экзаменационного стресса является ключевым для разработки эффективных стратегий психологической поддержки и формирования устойчивости студентов к стрессовым ситуациям в образовательной среде.

Обзор литературы.

Г. Селье, канадский физиолог, рассматривал стрессовую реакцию как неспецифический ответ организма на любые требования и угрозы внешней среды. Он выделял два вида стресса: полезный (эустресс) и вредоносный (дистресс) [11]. Экзаменационное напряжение рассматривается не только как психологическая проблема, но и как состояние, требующее комплексных методов коррекции – от психологической поддержки до восстановления физического здоровья. Р. Лазарус, американский психолог, утверждает, что не все люди в ситуации стресса испытывают одинаковые эмоциональные переживания. Многое зависит от внутренних ресурсов человека, окружающих обстоятельств, и отношения к происходящему. Ключевым элементом его когнитивно-трансактной теории является процесс анализа стрессовой ситуации, который включает первичное выявление угрозы и вторичную оценку доступных ресурсов для её преодоления.

Л.С. Выготский, анализируя развитие высших психических функций, подчёркивал важную роль социальной среды и совместной деятельности в формировании психики человека [3, с. 145].

Ученый считал, что когнитивные процессы и эмоциональное развитие неразрывно связаны с социальным контекстом и культурными традициями, в которых развивается личность, и социальная среда является активным фактором формирования стратегий совладания со стрессом обучающихся. Теория Р. Лазаруса и Л. С. Выготского раскрывают комплексный характер стресса и выстраивают основу для создания рекомендаций по его преодолению.

Российский психолог А. Г. Асмолов в своей работе «Психология личности» подчеркивает, что личность формируется на стыке трех ключевых факторов: наследственности, социальной среды и активности самого человека. Особое внимание он уделяет механизмам интериоризации и экстериоризации, которые объясняют, каким образом внешние события, соци-

альные нормы и требования становятся внутренними ценностями человека.

Интериоризация позволяет усваивать и преобразовывать социальный опыт во внутренние психологические структуры, а экстериоризация – выражать внутренние процессы через взаимодействие с окружающим миром [1, с. 32].

В контексте нашего исследования теоретическое обоснование А. Г. Асмолова направлено на выявление того, как социальные влияния трансформируются во внутренние ресурсы для преодоления трудностей.

Материалы и методы.

Для выявления особенностей переживания экзаменационного стресса и копинг-стратегий были использованы анкета по методике Е. Ю. Коржовой («Психологическая автобиография») и нарративное интервью [4, с. 25].

Исследование состояло из двух этапов. Первый был проведён в феврале 2025 года в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка и включал сбор статистических данных с помощью анкетирования. В исследовании приняли участие 87 студентов первого курса факультета инклюзивного образования БГПУ. Данное количество участников соответствует формату средней выборки целевого типа и позволяет провести дальнейший статистический анализ. Возраст участников составлял от 17 до 22 лет (реальная возрастная структура студентов-первокурсников в белорусских вузах). Перед началом анкетирования участникам подробно объяснялись цели исследования, а также гарантировалась анонимность. После сбора анкет был проведён анализ количественных данных и составлена база данных значимых событий и их оценки студентами.

В ходе анализа данных были выделены 6 основных групп значимых событий, чаще всего встречающихся в ответах обучающихся: переезд в Минск, смерть близкого, поступление в университет, день рождения, экзаменационная сессия и прочее. Группировка событий происходила до тех пор, пока ответы студентов не перестали добавлять новые категории и лишь повторяли все предыдущие. Данный метод группировки соответствует принципу теоретической насыщенности (сатурации), согласно которой собранные данные начинают повторяться и перестают нести новую информацию, необходимую для исследуемого феномена.

Второй этап проходил в апреле 2025 года и включал проведение нарративных интервью с 7 студентами, которые на основании анкетирования выделили экзаменационную сессию как значимое событие во всех разделах опросника.

Интервью проводились в очном формате, в помещении БГПУ, в спокойной, защищенной обстановке, способствующей доверительному диалогу, продолжительностью от 15 до 20 минут. Форма вопросов – полуструктурированное и нарративное интервью, в котором содержались как обязательные вопросы, так и второстепенные, возникающие в ходе разговора.

Содержание вопросов:

1. Стратегия подготовки к экзаменам.
2. Эмоциональные переживания в связи с экзаменами.
3. Способы саморегуляции и поддержки окружающих.
4. Эффективные и неэффективные стратегии совладания с экзаменационным стрессом.

В соответствии с классической структурой нарративного интервью, как пишет в своей книге «Нарративная психология» М. Л. Кроссли, интервью состоит из трех составляющих: импульса повествования, основной части и уточняющих вопросов [5, с. 29].

Однако данный формат не позволяет получить необходимые данные для исследования в соответствии с задачами работы. В нашем исследовании интервью сочетает в себе элементы свободного повествования (нарративное интервью) с направленными вопросами (полуструктурированное интервью), позволяющими сохранить глубину и содержательность ис-

следовательской направленности. В статье Н. В. Веселковой данный вид интервью называется «гибридным» и может использоваться в биографическом и экспертном интервью [2, с. 11].

В ходе анализа были выявлены ключевые факторы, влияющие на уровень экзаменационного стресса. Важной составляющей нашего исследования было наблюдение за тем, как студенты воспринимают, оценивают события с точки зрения личного опыта. Это ценный ресурс, который можно получить лишь в личной беседе, и формат интервью создал наилучшие условия для такого общения. Нарративное интервью позволяет получить не только факты, но и смыслы, интерпретации и субъективные оценки респондента, что особенно важно при изучении сложных психологических феноменов.

Результаты.

Результаты анкетирования студентов первого курса выявили ряд особенностей переживания экзаменационного стресса. Среди значимых событий, вызывающих стресс, студенты чаще всего отмечали переезд в Минск, смерть близкого человека, поступление в университет, день рождения и, что особенно важно, экзаменационную сессию, которая оказалась наиболее часто упоминаемым событием большинства участников. При этом эмоциональная оценка у студентов различалась: для одних экзаменационная сессия ассоциировалась с выраженным стрессом, тревогой и чувством неуверенности, тогда как для других она воспринималась как возможность для личностного роста и саморазвития. Все эти факты свидетельствуют о разнообразии индивидуальных реакций на экзаменационный стресс и подчеркивают необходимость учитывать субъективное восприятие при разработке стратегий психологической поддержки. На материале собранных анкет была составлена база данных, которая стала основой для следующего этапа исследования.

Анализ интервью показал, как формируются стратегии совладания со стрессом у обучающихся (пример Ольги). Студентка испытывает сильное напряжение, которое оказывает влияние на ее эмоциональное состояние и отмечает, как для нее важно мнение окружающих: «Я очень долго закичивалась на этой проблеме, а потом стала как-то активно участвовать в жизни университета.» Рассказ Ольги – пример преодоления стрессовой ситуации через вовлечение себя в общественную деятельность. Такое поведение способствует адаптации к кризисной ситуации.

Другая студентка, Вероника, говорит: «Нужно просто попроще к этому относиться, просто нужно спокойно относиться к этому, просто говорить: ну, ничего страшного...» Так девушка формирует свою стратегию совладания со стрессом через внутренний диалог, и это помогает ей в адаптации к внутреннему напряжению. Вероника продолжает: «Я сажусь и понимаю, что вот мне это понадобится в жизни, нужно учить». Из данных слов девушки очевидно, что внешние потребности и социальные нормы способствуют личностному росту студентки. «Начинаю учить что-то, пытаюсь быть спокойной, настраиваю себя» – пример интериоризации – процесса перехода внешних условий учебы во внутренние стратегии поведения девушки.

Елизавета рассказывает о смене преподавателя перед экзаменом и о своих переживаниях: «Мы испугались сразу, мы думали, что же будет, какой преподаватель, мы его не знаем. Ты же не знаешь, как он воспримет информацию». Девушка подчеркивает важность личностного взаимодействия с преподавателем. «Говорю себе, что всё будет хорошо, пытаюсь себя успокоить, что это не катастрофа. Пытаюсь дышать и успокаиваться». В данном примере студентка настраивается на позитивный результат, который позволяет ей развить качества устойчивости к стрессу.

Мария пользуется поддержкой родственников: «Важное место для меня занимает поддержка родителей, к которым я обращаюсь в ситуации стресса».

Обсуждение.

Первый этап исследования, основанный на использовании анкеты «Психобиографиче-

ская автобиография» Е. Ю. Коржовой, позволил выявить значимые жизненные события и субъективные оценки студентов, влияющие на их адаптацию к стрессу. Данная методика, ориентированная на выявление ситуационных особенностей жизненного пути, дала возможность систематизировать информацию о восприятии студентами прошлых и ожидаемых событий, а также оценить их эмоциональную значимость по шкале от 1 до 5. Это важные аспекты ретроспективного и перспективного восприятия событий, отражающих способность студентов к рефлексии и прогнозированию (компонентам успешного копинга).

Интервью показывает, как студенты формируют способы совладания со стрессом, в зависимости от личного опыта, внутренних и внешних ресурсов. Взаимодействие с социальной средой является надежным фундаментом и тем пространством, в котором формируется личность обучающегося, его профессиональная компетентность и стрессоустойчивость студента.

Таким образом, можно выделить две ключевые составляющие ситуации экзаменационного стресса в жизни обучающегося: собственные усилия (личностные ресурсы, стратегии саморегуляции, когнитивные установки) и внешние факторы (личность преподавателя, поддержка друзей и родственников, а также социально-психологическая среда). Данные факторы напрямую влияют на успешное преодоление стрессовой ситуации, а также минимизируют ее вредоносное воздействие на психологическое благополучие студента.

Заключение.

В статье проведено исследование особенностей переживания экзаменационного стресса и анализа стратегий совладания у студентов первого курса факультета инклюзивного образования БГПУ.

Экзаменационный стресс является сложным психофизиологическим состоянием, которое может оказывать как негативное, так и стимулирующее влияние на личностное развитие студентов. Следовательно, субъективное восприятие экзаменационного стресса варьируется у студентов и зависит от их личного опыта, уровня развития навыков саморегуляции и способности к рефлексии. Данный вывод согласуется с концепцией Р. Лазаруса о переживании кризисного события и отношения к нему.

Исследование выявило важность социальной поддержки как со стороны преподавателей, так и со стороны родственников и сверстников. Студенты упоминают о снижении негативного воздействия стресса. Симпатия к преподавателю и благоприятная социальная среда способствуют повышению уверенности в себе и успешной сдаче экзаменов.

Студенты используют разнообразные стратегии совладания с экзаменационным стрессом: позитивную переоценку, внутренний диалог, вовлечение в социальную деятельность и релаксационные техники. Эффективность этих стратегий зависит от уровня развития навыков саморегуляции.

Нарративное интервью является уникальным и эффективным методом объективации переживаний стресса у обучающихся. Как свойственно феноменологическому подходу, оно позволяет глубоко заглянуть во внутренний мир респондента, раскрыть его субъективное восприятие и мотивы поведения в стрессовых ситуациях. В отличие от стандартных количественных методов, нарративное интервью даёт возможность исследовать личность целостно, учитывая не только факты, но и смыслы, интерпретации и эмоциональные оценки, которые формируют его индивидуальный опыт. Такой подход особенно ценен для психологии личности, позволяя увидеть целостную картину со всеми многогранными переживаниями и ценностями, присущими только данному индивиду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития / М.:

Смысл, 2023. 448 с.

2. Веселкова Н. В. Полуформализованное интервью как метод исследования чувствительных тем // Социология. 2020. № 3. С. 103–110.

3. Выготский Л. С. Проблемы общей психологии / М.: ЁЁ Медиа, 2025. 504 с.

4. Коржова Е. Ю. Психологическая диагностика жизненных ситуаций / М.: Российское педагогическое агентство, 1998. 263 с.

5. Кроссли М. Л. Нарративная психология. Самость, психологическая травма и конструирование смыслов / СПб.: Знание, 2020. 284 с.

6. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. URL: <https://elis.psu.ru/node/613542> (дата обращения: 15.06.2025).

7. Лазарус Р. Стресс, оценка и его преодоление / Нью-Йорк: Спрингер, 1984. 445 с.

8. Маракшина Ю. А., Исмагуллина В. И., Лобаскова М. М. Стресс и стратегии совладания у студенческой молодежи: обзор исследований // Клиническая и специальная психология. 2024. Т. 13. № 2. С. 5–33.

9. Министерство образования Республики Беларусь. Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка». Посттравматический стресс: понять и преодолеть: методическое пособие / Минск, 2007. 90 с.

10. Рзаева Ж. В. Особенности стрессоустойчивости студентов разных курсов // Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. статей. Минск: РИВШ, 2022. С. 293–301.

11. Селье Г. Стресс без дистресса / М.: Прогресс, 1979. 123 с.

12. Уайт М. Нарративная терапия: работа с историей жизни / СПб.: Питер, 2005. 256 с.

Поступила в редакцию: 17.07.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Толочко Н.А., 2025.